

IFRS

Contribui

DICAS • SUGESTÕES

PRÁTICAS DE GESTÃO • APOIO TÉCNICO

Iniciativa Multicampi do IFRS para Assessoria Gratuita de Gestão aos Empreendedores, Autônomos, Microempresários, Cooperativas e demais organizações

@ifrscontribui @ifrscontribui ifrs.edu.br/viamao/ifrs-contribui

Núcleo Integrado
de Pesquisas
em Administração

INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul

Relatório FINAL

Organização: <Sigilo>
Contato: <Sigilo> - <Sigilo>
Demanda recebida: 07/11/2020
Reunião 1 com o cliente: 16/11/2020
Reunião interna: 18/11/2020
Reunião 2 com o cliente: 27/11/2020

Grupo de trabalho:

Docentes:

Danilo Navarro (danilo.navarro@viamao.ifrs.edu.br);
Araldo Moscato (arnaldo.santos@canoas.ifrs.edu.br);
Priscila Silva Esteves (priscila.esteves@viamao.ifrs.edu.br);
Nilson Varella Rübenich (nilson.rubenich@restinga.ifrs.edu.br);
Mariane de Mello (mariane.mello@farroupilha.ifrs.edu.br).

Alunos voluntários:

João Arend (joaov.arend@gmail.com);
Lucas Ferrari (lucasferrari212@gmail.com);
Viviani Camargo (viviani.camargo.fgv@gmail.com);
Quezia Obach (queziaobach@gmail.com).

Caracterização da empresa

Site: <Sigilo>

Instagram: <Sigilo>

Facebook: <Sigilo>

Whats: <Sigilo>

- Trabalha com vinhos importados, pequeno/micro empresário (1 ano de empresa);
- Fechou loja física (perda de 90% do faturamento), o site **não** dá retorno;
- Loja física trabalhava também com presentes. Parou de atuar no ramo;
- Trabalha com “valores acessíveis + boas condições de pagamento”;
- Site com boa aparência, mas mal organizado.

NEGÓCIO

- Investir no diferencial:
 - Compreender mais sobre os produtos, entender as possíveis harmonizações entre vinhos e pratos, com isso poder oferecer sugestões/recomendações adequadas.
 - Parcerias: Elaborar a carta de vinhos de restaurantes de Viamão

- CRM - estabelecer relacionamento com os clientes, como diferencial
 - Enviar promoções personalizadas para os clientes que costumam comprar sempre um mesmo tipo de produto (dar desconto para buscar relacionamento para uma próxima compra)
- Fazer campanhas patrocinadas no Instagram exclusivamente para Viamão
- Fazer catálogo no Ifood, Uber eats com vinhos e espumantes gelados. Exemplo: <https://www.ifood.com.br/delivery/porto-alegre-rs/anja-vinhos-partenon/643f9df6-c2b1-4fa2-8352-31e73d67dafb?utm_medium=share>
- Focar região de atuação e estabelecer tabela de custo de entrega/isenção.
- **Muito cuidado ao avaliar a abertura de loja física:**
 - Concorrência maior e já consolidada;
 - Público diferenciado e exigente;
 - Variedade de produtos (além de vinhos) é um diferencial;
 - Tudo isso acarreta custos elevados (acima do estimado).

ORIENTAÇÃO SOBRE MEI

- Empresas “comerciantes de bebidas” podem ser MEI.
- A legislação não faz distinção se a bebida é alcoólica ou não, nem demais características. A legislação coloca somente “comerciante de bebidas”. Como a regra é a liberdade, está permitido o comércio de bebidas alcoólicas.
- **Ponto de atenção é que essa categoria de MEI não pode atender na modalidade atacado, somente varejo.**
- É possível realizar uma consulta prévia ou de viabilidade junto a prefeitura municipal com a finalidade de verificar as exigências de trabalho e atuação no local pretendido.

COMUNICAÇÃO

SUGESTÕES PARA O FINAL DO ANO

- Kits de presentes (cestas com uma taça, por exemplo)
- Promoção de espumantes

REDES SOCIAIS / SITE

- Padronizar comunicação nas redes sociais (em alguns diz que vende para o Brasil todo, em outros apenas para região de Poa)
- Usar o goomer <<http://www.goomer.com.br/goomergo>> para fazer o catálogo online;
- Redirecionar site - foco institucional, para credibilidade, sem foco em venda - desativar loja online
- WhatsApp:
 - ~~Fazer o WhatsApp Business para facilitar o diálogo com clientes.~~ Conforme “[Política do WhatsApp](#)”, não é permitida a venda de bebidas alcoólicas;

Bebidas alcoólicas

- **Política:** as empresas não podem vender nem promover a venda de bebidas alcoólicas.
- **Exemplos:**
 - ✓ Livros ou DVDs sobre bebidas alcoólicas
 - ✓ Itens relacionados a bebidas alcoólicas, como taças, refrigeradores e suportes para garrafas de vinho
 - ✗ Bebidas alcoólicas
 - ✗ Kits para a produção de bebidas alcoólicas.
- Arrumar mensagem automática: “Olá! Tenho interesse no catálogo de vinhos e espumantes”
- Utilizar o Linktree <<https://linktr.ee/>> para links de direcionamento: whats,site, catálogo online.
- Instagram
 - Organizar e deixar mais atrativo a aba “destaques”

AJUSTES NO CATÁLOGO EM PDF:

- Colocar em apenas um lugar a informação de 750mL
- Tirar as bandeiras
- Ajustar preços para não ser números “aleatórios”
- Colocar os vinhos/espumantes brasileiros dentro da página do Brasil
- Arrumar proporção da logo nas páginas com os vinhos
- Arrumar página 2: Las Moras Black Label - Cabernet (Palavra Cabernet)
- Arrumar página 3: Viña Alicia Paso de Piedra Cabernet Sauvignon - Malbec (Palavra Malbec)
- Arrumar página 3: La Linda - Malbec Rosé (Palavra Rosé)
- Arrumar página 3: La Linda Cabernet Sauvignon (Palavra Cabernet)
- Arrumar página 6: Finca Las Moras - Syrah Rosé (Palavra Rosé)
- Arrumar página 7: Warburn Estate Gossips Cabernet Sauvignon (Palavra Cabernet)
- Arrumar página 7: Warburn Estate Gossips Shiraz (Palavra Shiraz)
- Arrumar página 8: Terranoble Estate Carménère (Palavra Carménère)
- Arrumar página 8: Terranoble Reserva Sauvignon Blanc (Palavra Reserva)
- Arrumar página 9: De Martino Carménère Reserva 347 Vineyards (Palavra Carménère)
- Arrumar página 9: De Martino Sauvignon Blanc Estate Reserva (Palavra Reserva)
- Arrumar página 9: De Martino Carménère Estate Reserva (Palavra Carménère)
- Arrumar página 12: Bodegas Lozano Ophicus Brut Rosé (Palavra Rosé)
- Arrumar página 12: Artero Legado Muñoz Garnacha (Palavra Garnacha)
- Arrumar página 14: Kriter Rosé (Palavra Rosé)
- Arrumar página 16: Indicar que tipo de espumante é cada uma das Bossa (Brut, Brut Rosé, etc).